

TALABALARGA TIBBIY TA'LIM BERISHDA SIMULYATSION
TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH

Boboxonov Sherzod Qo'chqorovich

Toshkent tibbiyot akademiyasi Termiz filiali

Absoatova Zulayho Qodirovna

Toshkent tibbiyot akademiyasi Termiz filiali

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11643540>

Annotatsiya. Ushbu maqolada zamonaviy tibbiyotning funksional, texnik va texnologik imkoniyatlaridan kelib chiqqan holda ta'limni takomillashtirish masalalari muhokama qilinadi.

Axborotlashtirish va talabalarning mavjud kasbiy tayyorgarligini tayyorlashda kommunikatsiya texnologiyalari sifatining yangi darajasi va kasbiy faoliyat uchun kelajakdagi o'rta tibbiyot xodimlarining ta'lim jarayonida simulyatsion texnologiyalarning o'rni ochib beriladi.

Kalit so'zlar: Tibbiy ta'lim, simulyatsiya, sifat, funktsiya, malaka, kasbiy malaka, amaliy kompetentsiya.

Tibbiyot ta'limi uzoq vaqt davomida amaliy faoliyatga yo'naltirilgan, ammo bu tadbir bitiruvchilarning kasbiy mahoratini shakllantirish darajasining pasayishi tufayli amalga oshirildi. Bu holat tibbiyot xodimlarining kasbiy mahorati va malakasini oshirishga, insonning butun umri davomida bilimni oshirishga, o'z-o'zini tarbiyalashga bo'lgan ehtiyojni oshirishga xizmat qilmadi.

Kasb-hunar ta'limida tibbiy ta'limning rivojlanish dinamikasi o'qituvchilarga yangi va murakkabroq faoliyatni amalga oshirish uchun o'zlarining kasbiy mahoratini oshirish, tibbiy ta'limning yangi kontseptsiyalarini amalga oshirish vositalari va usullarini yaratishga e'tibor berish, tibbiy bilimlarga yangi yondashuvlarni ishlab chiqish, rivojlanish tibbiy ta'limning samarali shakllari va usullarini, yangi pedagogik jarayonlarni loyihalash, talabalar uchun barcha imkoniyatlarni yaratish

ularning imkoniyatlari va qobiliyatlari, kasbiy ko'nikmalarni egallashga sarflanadigan vaqtni qisqartirishga erishish. Natijada, ta'limning vizual shakli rivojlanmoqda.

Hozirgi davrda tibbiyot bilim yurtlarida tibbiyotni rivojlantirish, talabalarga muayyan imkoniyatlar yaratish muhim chora-tadbirlar hisoblanadi. Xorijiy tajribaga ko'ra, innovatsion texnologiyalarning bir necha turlari mavjud bo'lib, turli tibbiy muolajalar, tajribalar, amaliy ko'nikmalar, turli jarrohlik muolajalar va shoshilinch simulyatsiyalarni o'rganish imkoniyati

mavjud. O'rta tibbiyot xodimlarining kasbiy tayyorgarligini simulyatsiya modellari orqali rivojlantirish zamonaviy tibbiy axborotning funktsional, texnik va texnologik imkoniyatlari asosida ishlash va talabalarning mavjud kasbiy tayyorgarligini kommunikatsiya texnologiyalari bo'yicha yangi sifat darajasiga ko'tarishdir.

Bugungi kunda simulyatsiya ta'limi rivojlangan mamlakatlarda amaliy tibbiy ko'nikmalarni o'rgatish va amaliy kompetensiyalarni rivojlantirishning asosiy usullaridan biridir.

O'rganilgan ilmiy manbalarni tahlil qilib, buyuk ajdodimiz Abu Ali Ibn Sino risolarida simulyatsiya usullaridan foydalanishga oid ilk ko'rsatmalar ham borligiga amin bo'ldik. Masalan, suyak sinishi holatlarida suyak bo'laklarini qayta joylashtirish texnikasini o'rgatishda sopol idish nisbatan katta bo'laklarga bo'linib,

talaba butun idish shaklida to'plashi kerak edi. [1].

Simulyatsiya ta'limi tibbiyotda simulyatsiya mashg'ulotlari bo'yicha mutaxassislarining uslubiy tavsiyalariga, o'quv-simulyatsiya laboratoriyasining amaliy yordam bilan samarali ishlashiga, talabalarning amaliy mashg'ulotlariga, bilim va ko'nikmalarni baholashga, aniq klinik qarorlar qabul qilish ko'nikmalarini rivojlantirishga asoslanadi. shuningdek, ilg'or xalqaro tajribalarni qo'llash.

Tibbiyot ta'limida (tibbiy sohalarda) ta'lim tizimida simulyatsiya usullari va vositalarini joriy etish xususiyatlari Kuper J.B., Taqueti V.R. [2], Aebersold M., Titler M.G. [3], Lukas A.N. [4], Gaba D.M. [5], Alinier G. [6], Balkizova Z.Z. [7], o'rgangan G.S. Agzamova, Z.F. Umarova, A.A. Usmonxo'jaeva [8] va boshqalar.

E.M. Ibragimovanning fikricha, simulyatsiya va simulyatsiya mashg'ulotlari muammoli vaziyatlarga asoslanadi, ular vaziyat ishtirokchilarining harakat sharoitlarini tavsiflaydi, kasbiy faoliyatni rivojlantiradi, kasbiy muammolarni hal qilishda tajriba orttiradi, muammolarni tahlil qilish va hal qilish qobiliyatini rivojlantiradi [9].

Tibbiyot ta'limida boshqa o'qitish usullari taqlid va simulyatsiya mashg'ulotlariga qaraganda unchalik samarali emas va ko'plab olimlarning fikriga ko'ra, taqlid situatsion mashg'ulotlar bo'lajak hamshiraning aqliy faoliyatini faollashtiradi, analitik va tanqidiy fikrlash qobiliyatini rivojlantiradi, o'z fikrini ifodalash qobiliyatini rivojlantiradi. amaliy kompetensiyaning tarkibiy qismlari.

Tibbiy ta'limda simulyatsiya haqiqiy modellashtirish vositasi, amaliy ko'nikmalarni shakllantirish va baholashning zamonaviy usuli bo'lib, klinik vaziyat yoki ma'lum bir fiziologik tizim bo'yicha simulyatsiyalar biologik, mexanik, elektron va virtual shaklda bo'lishi mumkin. Ta'limda simulyatsiya usullari quyidagilarni o'z ichiga oladi:

- simulyatorlar va manekenlar orqali amaliy faoliyatga taqlid qilish;
- muammoli vaziyatlarda simulyatsiya vositalaridan foydalanish;
- rasmiy rollarni o'ynash, o'yin uslubida amaliyot;
- biznes o'yini.

Simulyatsiya darslari turli kasbiy vazifalarni bajarishga, amaliy ko'nikmalarni shakllantirishga, bo'lajak hamshiraning kasbiy yo'nalishini rivojlantirish va takomillashtirishga yordam beradi. Simulyatsiya usullaridan foydalanish kasbiy faoliyatni tayyorlashda mutaxassisning diqqatini va xotirasini rivojlantirishga yordam beradi, mutaxassislar diqqatni, ya'ni diqqatni, xotirani rivojlantiradi. Shuningdek, u bemorlar bilan ishlashda aloqa to'siqlarini olib tashlashga yordam beradi. Biz foydalanadigan simulyatsiya usullarining afzalliklari:

- standartlarga muvofiq hamshiralik xizmatini amalga oshirish texnikasini o'zlashtirishda kasbiy muhitga taqlid qilish uchun sharoit yaratish (amaliy faoliyatni amalga oshirish uchun zarur bo'lgan umumiy va kasbiy kompetensiyalarni shakllantirish);

- manipulyatsiya paytida bemorning sog'lig'iga zarar etkazmasdan va ularning yuqumli xavfsizligini ta'minlamasdan amaliy ko'nikmalarni rivojlantirish;

- yosh mutaxassisning "amaliy faoliyatga kirish" bo'yicha moslashish davrini qisqartirish va boshqalar bo'lajak hamshiraning amaliy ko'nikmalarini shakllantirish jarayonida eng dolzarb hisoblanadi.

Tahlil va ilmiy nazariyalar asosida quyidagi xulosaga keldik: Simulyatsiya ta'limining maqsadi tibbiyot fanlarini o'qitishda innovatsion texnologiyalarni qo'llash orqali ta'lim samaradorligi va amaliy kompetensiyalarni rivojlantirish – simulyatsiya modellarida tegishli amaliy ko'nikmalarni amalga oshirishdan iborat. .

Simulyatsiya mashg'ulotlarining vazifalari:

1. Innovatsion texnologiyalarning turli yo'nalishlarini qo'llash orqali tibbiyot fanining nazariy qismini o'zlashtirish jarayonini tahlil qilish;

2. O'qitish va qo'llash terapiya fanining o'quv jarayonida simulyatsiyalarni amalga oshirish orqali amaliy ko'nikmalariga kiradi.

O'quv jarayonida mamlakatimizda innovatsion texnologiyalar bo'yicha tibbiy ta'lim tizimi, xususan, simulyatsiya markazlarining o'rni va ahamiyatining o'ziga xos jihatlari o'rganilmoqda. Tibbiyot kollejlarida Simulyatsiya markazlarining tashkil etilishi o'quvchilarning amaliy ko'nikma va amaliy malakalarini oshirish hamda amaliy mashg'ulotlar, manipulyatsiyalarni takrorlashdan iborat. Mutaxassislar tayyorlashda simulyatsiya markazlarining tashkil etilishi muhim o'rin tutadi, bu esa o'z navbatida tibbiy yordam sifatini oshiradi.

REFERENCES

1. Boltaev M. Abu Ali ibn Sino - buyuk mutafakkir, uchenyy ensiklopedist srednevekovogo Vostoka. M: Sampo, 2002 yil. 400 c.
2. Kuper J.B., Taquti V.R. Klinik ta'lim uchun maneken simulyatorlarini ishlab chiqishning qisqacha tarixi va ta'lim // Postgrad. Med. J. 2008. V.84. №997. R.563-570
3. Aebersold M., Titler M.G. O'quvchilar va salomatlik natijalarini yaxshilash uchun simulyatsiya modeli // Nurs. Klin. Shimoliy.Am. 2014. V.49. №3. P.431-439
4. Lukas A.N. Yuqori aniqlikdagi simulyatsiya asosida hamshiralarning uzluksiz malakasi va ishonchini oshirish o'rganish // J. Contin. Bilimli. Nurlar. 2014. V.45. №8. P.360-365.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH